

Afrikanische Migrantenliteratur in deutscher Sprache. Eine Chance für das interkulturelle Lernen im DaF-Unterricht in Afrika?¹

Augustin Joël Noumo (Dschang/Halle-Wittenberg)

Einführung

Die Epoche der Globalisierung, in der wir heute leben, zeichnet sich nicht nur durch die freien und beschleunigten Bewegungen von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Informationstechnologien aus. Auch die Migrationsbewegungen von Menschen über Landesgrenzen hinweg nehmen zu. Diese neue Konfiguration der Welt stellt diejenigen, die dazu berufen sind, in einem anderen Kulturraum als ihrem eigenen zu leben, vor eine neue Herausforderung, nämlich vor den Erwerb interkultureller Kompetenz. Doris Weidemann definiert diese Kompetenz als „Veränderungsprozesse, die u.a. die (partielle) Aneignung der ‚fremden‘ Kultur sowie die Neubestimmung des Verhältnisses zur ‚eigenen‘ Kultur beinhalten.“ (2007: 488) Da Sprache und Kultur eng miteinander verbunden sind, kann man die eine nicht lernen, ohne die andere zu thematisieren. Mit anderen Worten: Fremdsprachenunterricht ist ein Laboratorium für interkulturelle Erfahrungen.

Interkulturelle Ansätze im Fremdsprachenunterricht, die diesen seit Anfang der 1980er Jahre prägen, räumen der Literatur einen wichtigen Platz ein. Die Idee, dass literarische Texte zur Bildung interkultureller Kompetenz beitragen, ist heute unumstritten. Einer der Schwerpunkte, über den interkulturelles Lernen anhand von literarischen Texten durchgeführt werden kann, ist die Beschäftigung mit interkulturellen Konflikten. Die Migranteliteratur, die uns in dieser Analyse interessiert, kann als Spiegel

¹ Diese Überlegungen sind größtenteils meiner Dissertation mit dem Titel „*Littérature et didactique de l'allemand dans les lycées et collèges du Cameroun. Approche d'une didactique littéraire interculturelle et problèmes de canon*“ entnommen, deren Verteidigung an der Universität Dschang im Januar 2020 erfolgte. In der Dissertation ist das Analysefeld auf Kamerun beschränkt. Der hier entwickelte Aspekt bezieht sich auf jene afrikanischen Länder (Kamerun, Benin, Burkina Faso, Zentralafrikanische Republik, Côte d'Ivoire, Gabun, Senegal, Mali und Madagaskar), in denen der Deutschunterricht mit dem Lehrwerk *Ihr und Wir plus* unterrichtet wird, da er darauf abzielt, ein in diesem Lehrwerk festgestelltes Defizit im Bereich interkulturellen Lernens auszugleichen.

interkultureller Konflikte betrachtet werden. Wissenschaftliche Überlegungen, die für die Integration von dieser Literatur in das interkulturelle Lernen im Deutschunterricht an Sekundarschulen in Afrika plädieren (vgl. Yeo 2012, Bationo 2017), erwähnen zwar interkulturelle Konfliktsituationen, gehen jedoch nicht auf deren praktische Umsetzung im Unterricht ein.

Wie kann interkulturelles Lernen anhand von interkulturellen Konflikten aus Migranteliteratur in einer konkreten Unterrichtssituation trainiert werden? Diese Überlegung soll diese Frage beantworten. Sie stützt sich auf das von Flanagan entwickelte Konzept von „critical incident“ und zeigt, wie fruchtbar dies für das interkulturelle Lernen mit afrikanischer Migranteliteratur sein kann. Nach der Definition von Migranteliteratur werde ich das Konzept von „critical incident“ erläutern und zeigen, wie seine Einbeziehung in das interkulturelle Lernen an afrikanischen Schulen notwendig ist. Dann werde ich dies durch *Die Farbe meines Gesichts* von Miriam Kwalanda und Birgit-Theresa Koch veranschaulichen. Als praktisches Beispiel im Unterricht wird ein in einer *Première*-Klasse durchgeführter Unterricht mit einem Auszug aus diesem Text vorgestellt und dessen Ergebnisse kommentiert.

1. Zur Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen Migranten- und Migrationsliteratur

In wissenschaftlichen Abhandlungen wird mal von Migrationsliteratur, mal von Migranteliteratur gesprochen. Graphologisch unterscheiden sich beide Termini durch „Migration“ und „Migrant“. Diese Begriffe bedürfen einer Klärung. Die Internationale Organisation für Migration definiert die Migration als „movement of persons away from their place of usual residence, either across an international border or within a State.“² Im Gegensatz zu dem üblichen Verständnis bezeichnet Migration nicht nur eine Bewegung über die Grenzen eines Landes hinaus. Auch Innerhalb eines Landes oder eines Bezirks kann sie stattfinden. Dies wird als Binnenmigration bezeichnet. In der Tat gibt es, je nach der Richtung der Bewegung sowie dem Blickwinkel, unter dem sie betrachtet wird, weitere Unterbegriffe zu Migration wie Emigration, Immigration, Remigration oder auch die gerade erwähnte Binnenmigration. Der Migrant bzw. die Migrantin ist eine männliche Person, die in ein anderes Land, in eine andere Gegend oder an einen anderen Ort abwandert. Ausgehend von die-

² Vgl. <https://www.iom.int/key-migration-terms> (Stand: 05.11.2019).

sen Klärungen könnte Migrationsliteratur als Literatur über die Migration und Migrantenliteratur als aus der Feder von Migranten bzw. Migrantinnen stammende Literatur verstanden werden. In den einschlägigen Publikationen kommen beide Termini vor und sind manchmal als Synonym verwendet.

Cornelia Zierau versteht die Migrationsliteratur als jene Literatur, „in der es aufgrund der biographischen Erfahrung, in einem fremdkulturellen Bezugssystem zu leben, zu einer textuellen Auseinandersetzung mit kulturellen Identitäten und Differenzen kommt.“ (2009: 22) Hier wird vorausgesetzt, dass der Autor bzw. die Autorin von der Migrationsliteratur selbst ein Migrant oder eine Migrantin ist, der bzw. die sich in eine fremdkulturelle Welt begibt, sich dort aufhält und seine/ihre persönlichen Erfahrungen festhält. Diese Definition, in der die Identität des Autors ein wichtiger Bestimmungsfaktor ist, nähert sich an die Bedeutung von Migrantenliteratur nach Heidi Rösch. Für Rösch bezieht sich Migrantenliteratur „auf die Literatur von Autor/innen mit Migrationshintergrund und damit auf deren Migrationsbiografie.“ (Rösch 2017: 72) Auf der Basis der biographischen Erfahrung des Autors sowie dessen Migrationshintergrund erscheinen diese Definition von Migrantenliteratur und Zieraus Verständnis von Migrationsliteratur als Synonyme. Jedoch kommt Migrationsliteratur bei Rösch eine andere Bedeutung zu. Sie lässt sich nicht entlang der Autorenbiographie definieren, sondern wird vom konkreten (Einzel-)Werk her gedacht, das sich auf Migration bezieht (vgl. ebd.). Unabhängig von dem Status des Autors als Migranten oder nicht, entscheidet das literarische Werk selbst darüber, ob es zur Migrationsliteratur zählt oder nicht. Auch wenn die meisten Autoren der Migrationsliteratur einen Migrationshintergrund haben, kann es vorkommen, dass ein Autor die Migration in seinem Text thematisiert, ohne selbst ein Migrant zu sein, oder nicht einmal ein Immigrierter gewesen zu sein. Rösch weist darauf hin, dass zu den Werken eines Autors (mit oder ohne Migrationshintergrund) nur ein migrationsliterarisches Werk zählen kann. Beispielsweise gehören die ersten Werke von Daniel Mepins *Die Weissagung der Ahnen* (1997) und Philomène Atyames *Abengs Entscheidung* (2002) zur Migrationsliteratur, während weitere Werke derselben Autoren dieser Kategorie nicht zugeordnet werden.

Es lässt sich feststellen, dass Migranten- und Migrationsliteratur sich dadurch unterscheiden, dass die erste von dem Status ihrer AutorInnen aus etikettiert und die andere von den Texten selbst definiert wird. Migrantenliteratur kann Migrationsliteratur ein- oder ausschließen, und umgekehrt. Die Migrantenliteratur, von der die Rede in dieser Überlegung ist, ist jene, die zugleich Migrationsliteratur nach Zierau ist, das heißt je-

ne, die aus der Feder von Migranten stammt und Migrationserfahrungen thematisiert.

Nicht nur Migrationsliteratur wird von einem fremdkulturellen Raum aus verfasst, sondern auch Exilliteratur. Ein signifikantes Unterscheidungskriterium zwischen den beiden ist daher wichtig. Während sich Migrationsliteratur an der Aufnahmegesellschaft als Ort der Literaturproduktion und -rezeption orientiert, fokussiert sich die Exilliteratur auf die Probleme des Herkunftslandes und ordnet sich auch in dessen Literatur (vgl. Rösch 2001: 1353; Gouaffo 2010: 7). Die Migrationsliteratur umfasst unterschiedliche Textsorten wie Gedichte, Märchen, Erzählungen, Krimis, Satiren, Romane, Essays, Hörspiele, Bilderbücher und sogar Filme. (vgl. Rösch 2001: 1353)

Je nach Blickwinkel, aus dem die Migrationsliteratur gelesen oder kategorisiert wird, verdient sie weitere Bezeichnungen. In Bezug auf die Inszenierung des Lebens in einer fremdkulturellen Welt wird sie entweder als interkulturelle Literatur (vgl. Chiellino 2000) oder als transkulturelle Literatur (Welsch 1997: 68) etikettiert. Von der sozialen Stellung dieser Literatur innerhalb der Gesellschaft und des Literaturbetriebs ausgehend wird sie als Minoritätsliteratur bezeichnet. Anfänglich war diese Literatur thematisch an die Bearbeitung der Arbeitsmigration und ihre Folgen für die Individuen und für die Gesellschaft orientiert und wurde Gastarbeiterliteratur genannt. (vgl. Rösch 2001, 1354) Es besteht Konsens darüber, dass diese Literatur zum interkulturellen Lernen in Fremdsprachenunterricht beitragen kann. Aber über die Frage nach dem „Wie“ gibt es unterschiedliche Ausrichtungen. Die Auffassung, die ich hier vertrete, ist dass interkulturelles Lernen mit Migranteliteratur auf kritischen Interaktionssituationen basieren kann.

2. kritische Interaktionssituationen: ein fruchtbares Konzept für das interkulturelle Lernen

Der Begriff „kritische Interaktionssituation“ wurde 1993 in der deutschsprachigen Forschung über interkulturelle Kommunikation von Alexander Thomas eingeführt. Als deutsche Übersetzung von *critical incident* liegt der Begriff einem 1954 von Flanagan eingeführten Konzept zugrunde und ist mit Thomas schon in seiner dritten Übertragung. 1954 beschäftigt sich Flanagan mit Fragen, "die man nach heutiger Kategorisierung psychologischer Forschungsfelder wohl am ehesten einer Angewandten Arbeitspsychologie zuordnen würde". (Layes 2007: 384) In Anlehnung an die Vorbereitung von amerikanischen Flugschülern für kämpferische Flugexpeditionen im zweiten Weltkrieg stellt er die sogenannte *critical in-*

cident technique vor. Diese Vorbereitung diene dazu, "aus der Fülle von Verhaltensweisen von Flugschülern diejenigen Verhaltensweisen herauszufiltern, die nach Auffassung erfahrener Piloten entscheidend für den Erfolg bzw. Misserfolg einer fliegerischen Mission waren". (ebd.) Flanagan weist auf die *critical incident technique* als eine Methode hin, „die allgemein dazu dienen kann, in anspruchsvollen Handlungskontexten diejenigen Situationen mit dem höchsten Anforderungspotenzial zu identifizieren.“ (ebd.) In diesem Sinne haben Fiedler, Mitchell und Triandis 1971 diese Methode auf den Bereich der interkulturellen Interaktion übertragen. Bei Fiedler et al. ist der „anspruchsvolle Handlungskontext“ die soziale Interaktion eines Amerikaners mit einer Person aus einer fremden Kultur. Bei dieser Interaktion ist ein *critical incident* eine solche Situation, „which the American finds conflictful, puzzling, or which he is likely to misinterpret; and [...] which can be interpreted in a fairly unequivocal manner, given sufficient knowledge about the culture“ (Fiedler et al. 1971 zit. nach Layes 2007: 384). Für Fiedler et al. eignet sich ein Katalog vieler solcher *critical incidents* am besten für die Konzeption eines *culture assimilator*, eine Art interkulturelles Trainingsprogramm.

Die Grundidee dieses Trainingsansatzes, so Layes, besteht darin, die Trainees mit einer Vielzahl von *critical incidents* zu konfrontieren und ihnen jeweils nach der Beschäftigung mit einer Situation die aus der fremdkulturellen Perspektive »richtige« Erklärung für das ungewöhnliche Verhalten der fremdkulturellen Person anzubieten. Dies geschieht auf Basis der lernpsychologischen Annahme, dass es dem Trainee durch die Beschäftigung mit vielen solcher *critical incidents* nach und nach immer besser gelingt, sich in die fremdkulturelle Perspektive hineinzudenken, so dass bei anschließenden eigenen interkulturellen Interaktionen die Häufigkeit des Auftretens von *critical incidents* reduziert werden kann. (Layes 2007: 385)

Ohne es grundsätzlich zu verändern, überträgt Thomas das Konzept auf die deutschsprachige interkulturelle Forschung und übersetzt es mit „kritischer Interaktionssituation“. Damit bezeichnet Thomas eine interkulturelle Interaktion, „die von den beteiligten Partnern als ungewöhnlich, unverständlich, konfliktträchtig“ (1993 zit. nach Layes 2007: 385) erlebt wird. Genauso wie Fiedler und al. geht Thomas davon aus, um *culture assimilator-Trainings* für Deutsche zu entwickeln.

Sowohl bei Fiedler et al. als auch bei Thomas sind die Konfliktträchtigkeit und die Unverständlichkeit charakteristisch für *critical incidents* bzw. für kritische Interaktionssituationen. Davon ausgehend verstehe ich als kritische Interaktionssituationen in der afrikanischen Migrantenliteratur solche Situationen, die aufgrund von Vorurteilen, Marginalisierungen, Diskriminierungen, Rassismus oder einfach interkulturellen Missverständnissen als konfliktträchtig von den beteiligten Figuren erlebt wer-

den und daher eine erfolgreiche Interaktion zwischen ihnen verhindern. In seiner jetzigen Ausgestaltung enthält der Deutschunterricht in Subsahara-Afrika keine derartigen Situationen.

3. Zur Notwendigkeit von der Einbeziehung kritischer Interaktionssituationen in das interkulturelle Lernen im afrikanischen DaF-Unterricht

Das interkulturelle Lernen im DaF-Unterricht an afrikanischen Schulen erfolgt durch die Arbeit an den Texten des Teils *A* der Lehrwerke *Ihr und Wir (plus)*, in denen interkulturelle Begegnungen durch die Freundschaftsgeschichte von dem Deutschen Markus und dem Afrikaner Adama inszeniert werden. Diese Texte, die von den Lehrwerkautoren konzipiert wurden, bestehen am meisten aus Dialogen, durch die die SchülerInnen die Sprache schrittweise lernen und sie in simulierten alltäglichen Kommunikationssituationen üben. Diese Texte sind so gestaltet, dass alle Aspekte des Sprachenlernens schrittweise dargestellt werden. Von der ersten Einheit des ersten Bandes bis zur letzten des zweiten sind beispielsweise die grammatikalischen Strukturen auf einer Skala von Schwierigkeits- bzw. Komplexitätsgraden geordnet.

Die Geschichte von Adama und Markus, in denen weitere Afrikaner und Deutsche auftauchen, beginnt in Afrika im ersten Band und setzt sich in Deutschland im zweiten Band fort. Im ersten Band lernen sich die beiden 17jährigen Jungen kennen, schließen Freundschaft und stellen ihre Familienmitglieder vor. Markus und seine Schwester Nina tauchen in das Leben in Afrika ein. Der erste besucht eine afrikanische Schule, weilt in der Familie und im Dorf seines Freundes Adama. Er lernt das Schulleben in Afrika kennen, spielt ein typisch afrikanisches Spiel, dessen Regeln man ihm erklärt, macht sich mit den Essgewohnheiten vertraut und erlebt das Alltagsleben in einem afrikanischen Dorf. Seine Schwester Nina erkrankt an Malaria und dies ist ein Anlass für ihn, die traditionelle afrikanische Medizin kennen zu lernen. Auf Einladung von Herrn Rodeck, Markus' Onkel, unternimmt Adama eine Reise nach Deutschland. Genauso wie Markus in Afrika macht er interessante interkulturelle Erfahrungen: Bei der Familie Rodeck lernt er Essgewohnheiten der Deutschen kennen, trifft Markus' Freunde, reist nach Köln, wo er den Rhein besucht, eine deutsche Legende kennen lernt und besucht auch die Hauptstadt Berlin.

Bis zum Ende ihrer Geschichte in der siebten Einheit des zweiten Bandes erlebten Adama und Markus keinen Kulturschock. Adamas Aufenthalt in Deutschland ist nur von positiven Erfahrungen geprägt worden. Zu keiner Zeit hat er Fremdenfeinde auf seinem Weg getroffen, die Aus-

länder mit Ausdrücken wie „Blöde Kanaken!“ oder „Scheiß Ausländer!“ ausrufen, wie es der Beniner Luc Degla erfährt. (vgl. Degla 2007: 71) Aufgrund seiner Hautfarbe ist er nie, wie Chima Oji, Opfer rassistischer Beschimpfungen wie *Neger*, *Kunta Kinte* oder *Gorilla* gewesen. (vgl. Oji 2001: 319)

Ein interkulturelles Lernen, das auf eine nur von positiven Erfahrungen gekennzeichnete Geschichte wie jene von Adama und Markus geführt wird, erlaubt es den Lernenden nicht, negativ geprägte Interaktionen wahrzunehmen, die für interkulturelle Begegnungen im Allgemeinen, und hier die für Interaktionen zwischen Schwarzafrikanern und Europäern im Besonderen charakteristisch sind. Negative Aspekte interkultureller Begegnungen oder misslungene Interaktionen zwischen Menschen verschiedener Kulturen sollen auch in das interkulturelle Lernen einbezogen werden, ohne jedoch irgendeinen Aspekt als Tabu zu betrachten.

4. Afrikanische Migranteliteratur als Reflexion kritischer Interaktionssituationen: Das Beispiel von *Die Farbe meines Gesichts* von Miriam Kwalanda und Birgit Theresa Koch

Die afrikanische Migranteliteratur in deutscher Sprache setzt sich kritisch mit dem Erbe des Kolonialismus auseinander und entwirft postkoloniale inter- und transkulturelle Identitätskonstruktionen. (vgl. Göttsche 2017: 314) Die Aspekte der Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus betreffen nicht nur die Kritik des Kolonialismus und des Neokolonialismus, sondern auch die Inszenierung der Begegnung und des Zusammenlebens von Afrikanern und Deutschen in der postkolonialen Ära. Diese Begegnung und Zusammenleben zeichnen sich auch durch kritische Interaktionssituationen aus.

In den meisten Texten sind die örtlichen Rahmen der Erzählungen Afrika und Deutschland, wobei die meisten Szenen in Deutschland spielen. Die afrikanischen Figuren beschreiben ihre Lebenserfahrungen in ihrer Aufnahmegesellschaft, in denen sie als Minderheit sich durch ihre Kultur und vor allem ihre somatischen Kennzeichen von der Mehrheit unterscheiden. In ihrem Integrationsprozess in dem Gastland sieht sich diese Minderheit mit Situationen konfrontiert, die durch Diskriminierung, Fremdfeindlichkeit, Rassismus, Vorurteile und Wirkungen von Stereotypen im alltäglichen Zusammenleben sowie Missverständnisse verursacht werden. Um konkreter zu sein, erläutere ich dies am Beispiel der Autobiographie *Die Farbe meines Gesichts* von der Kenianerin Miriam Kwalanda. Vorab stelle ich die Autorinnen vor und fasse den Text zusammen.

Miriam Kwalanda wurde 1963 in Kagamega (Kenia) geboren. Seit 1988 lebt sie mit ihren drei Kindern in Deutschland. *Die Farbe meines Gesichts* ist ihre Autobiografie, die sie mithilfe von ihrer Freundin Birgit Theresa Koch³ erzählt. In dem größten Teil des Romans (fünfzehn von neunzehn Kapiteln) erzählt sie von ihrem Leben in Kenia. Dieses Leben ist geprägt von der Trennung ihrer Eltern, als sie kaum zwölf Jahre alt war, von den Folterungen, die sie durch die Hand ihres Vaters erlitt, von den Vergewaltigungen, denen sie auf beiden Eltern ausgesetzt war, von ihren mehrfachen Ausreißern, von dem Elend, das sie immer wieder dazu brachte, ihren Körper gegen lebenswichtige Dienste anzubieten. Um sich vom turbulenten Leben in dieser patriarchalischen Gesellschaft, die von Marginalisierung und Gewalt gegen Frauen geprägt ist, zu emanzipieren, entscheidet sich Miriam, Prostituierte zu werden und als Cabaret-Tänzerin in Mombasa zu arbeiten. Nach und nach träumt sie davon, ein besseres Leben anderswo, vor allem in Europa zu genießen. Endlich reist sie nach Deutschland, auf Einladung von Heinz, einem Sextouristen, der sie schließlich heiratet. Aus dem geträumten Leben in Deutschland wird eine Ernüchterung: Ihr Mann ist Alkoholiker, und der Reichtum und die Gastfreundschaft, von denen sie träumte, sind nur Illusionen.

Um die kritischen Interaktionssituationen in Kwalandas Erzählung hervorzuheben, wird hier auf die Desillusionierung der Erzählerin eingegangen. Die Desillusionierung entsteht dadurch, dass ihre Erwartungen in dem Gastland nicht erfüllt worden sind. Die Schwierigkeiten, auf die die Erzählerin in dem Gastland stößt, sind nicht nur auf den Zustand der Trunkenheit ihres Mannes zurückzuführen. Außerdem wird festgestellt, dass beide ihre Beziehung zueinander durch klischeehafte Bilder definieren. Durch die Konfrontation dieser Bilder entstehen Konflikte, die sich mit respektlosen verbalen Austausch ausdrücken.

Das klischeehafte Bild, mit dem Heinz seine Beziehung zu seiner Frau bestimmt, ist jenes der unterwürfigen und fügsamen afrikanischen Frau. Er glaubt daher, dass er von den Privilegien eines Mannes profitiert, der eine solche Frau zur Ehefrau hat. In der Tat bewundert und schätzt er die Machtverhältnisse, die afrikanische Männer zu ihren Frauen haben. Er projiziert die Klischees vom armen und elenden Afrika auf seine

³ Birgit Theresa Koch ist Dipl. Psychologin, Systemische Therapeutin und Beraterin, Systemaufstellerin in eigener Praxis in Zell (Mosel). Sie arbeitet als Lehrtherapeutin (DGfS, SG) für mehrere systemische Institute (IR Bochum, SI Kassel) und Akademien in Deutschland. (vgl. https://www.amazon.de/Birgit-Theresa-Koch/e/B004576PGW%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share Stand: 23.11.2020)

Frau, um seine Vormachtstellung über sie zu rechtfertigen: "Ich habe dich aus einem armen Land geholt. Du kannst froh sein. Du bist meine Frau, meine Sklavin, meine Geliebte, meine Putzfrau, mein alles" (Kwalanda/Koch 1999: 274).

Angetrieben von dem Willen nach Emanzipation übernimmt die Erzählerin ihrerseits die Klischees, die die deutsche Frau als emanzipierte Frau darstellen und eine gewisse Autorität über ihren Ehemann genießt. Dieses Streben nach der Emanzipation beschreibt Miriam als ein gemeinsames Projekt von afrikanischen Frauen, die unter den gleichen Bedingungen wie sie nach Deutschland kommen. Sie erzählt:

„Wer das will, was unter einem Tisch ist, der muss sich bücken“, ist eine Redewendung bei uns. Wir bücken uns, kommen nach Deutschland und tun alles für den auserwählten Mann. Und der will seine kenianische Frau so, wie die Männer in Afrika: unterwürfig, eine Sklavin; der Mann ist der Chef. Sie wollen auf keinen Fall eine emanzipierte Frau. [...] So einfach machen sie es sich und haben nicht mit unserer Anpassungsfähigkeit gerechnet. Wir fangen an, die Geschichte europäischer Frauen zu lesen, und wir wollen so werden wie sie, modern, emanzipiert, und nicht länger das Hausmädchen eines Mannes (Kwalanda/Koch 1999: 274)

Neben den Konflikten mit ihrem Ehemann sehen sich Miriam und ihr Sohn anderen Missgeschicken auf den Straßen und in den Verwaltungsdiensten gegenüber, die ihre Ernüchterung nur noch verstärken.

Täglich sind sie Diskriminierungen und rassistischen Äußerungen von Deutschen ausgesetzt, die keine Ausländer auf ihrem Boden tolerieren. Sie werden konfrontiert mit Aussagen wie „was wollt ihr hier? Haut doch ab, geh doch zurück, wo du hergekommen bist! [...] Geh doch zurück auf die Bäume, wo du hingehörst [...] Guck mal den Neger! “ (Kwalanda/Koch 1999: 282-283)

Die Überzeugung, dass sie sich in einer Umgebung befindet, die anderen und nicht ihr gehört, wird immer stärker. Sie entdeckt die Kluft zwischen dem Europa, in dem sie lebt, und dem Europa, das sie sich immer noch in Afrika vorgestellt hatte, d.h. dem Europa, in dem sie nette und gastfreundliche Menschen treffen wird, Menschen, die sich für das Leben anderer interessieren.

Miriam ist auch klar, dass ihre Entschlossenheit, wie die Weißen zu werden, – sowohl durch ihre Emanzipation als auch durch ihre körperliche Erscheinung – zum Scheitern verurteilt ist. Es ist ihr unmöglich, die Farbe ihrer Haut zu verändern. Trotz ihrer vielen Schönheitsbehandlungen und der vielen wertvollen Kleidungsstücke, die sie trägt, um sich von dem abwertenden Bild der Afrikaner zu distanzieren, bleibt sie Schwarzafrikanerin und wird immer noch als solche identifiziert: „Die besten Sachen zog ich mir an, wenn ich ausging, nur um ihre Vorstellung, dass ich primitiv sein könnte, abzuwenden. Aber es war egal, was ich anzog, mit

der Farbe meines Gesichts trug ich meine Wurzeln zur Schau. “
(Kwalanda/Koch 1999: 261)

Miriam's Emanzipation, die darin besteht, in ihrer Denk- und Handlungsweise europäisch zu werden, indem sie ihre afrikanische Identität loswird, wird aufgrund kultureller Schocks nicht vollständig erreicht, denn dieser Prozess der Identitätsverschiebung wird durch bestimmte afrikanische Werte gestört, die fest in ihr verankert sind und von denen sie sich nicht befreien kann. Miriam kommt aus einer Gesellschaft, in der das Leben viel stärker vom Kommunitarismus geprägt ist. Dadurch interpretiert sie die Beziehungen, die die Menschen in Deutschland miteinander haben, ohne zu wissen, dass sie sich in einem anderen Kulturkreis befindet, in dem Individualismus⁴ vorherrscht. In der folgenden Szene kommt die Konfrontation der beiden Werte vor. Mit ihrem Sohn tritt sie auf einem Spielplatz auf, auf dem die Frauen ihre Kinder zum Spielen mitnehmen und ihnen dabei zusehen. Sie erzählt:

Er [David] lief unbekümmert zu einem Kind, das mit kleinen Eimern und einer Schippe im Sand spielte. Er nahm sich einen Eimer und fing an, ihn mit Sand zu füllen. Das andere Kind zerrte an dem Eimer, den David nicht mehr hergeben wollte, und fing an zu weinen. Ich sah, wie David versuchte, dem Kind etwas zu erklären. Natürlich auf kiswahili. Kurz darauf kam eine Frau zu David und nahm ihm das Spielzeug weg. Ich konnte kaum weiteratmen vor Schreck, geschweige denn, irgend etwas tun. Ich hatte David kurz vor unserer Abreise ein kleines Fahrrad gekauft, alle Kinder aus dem Dorf hatten damit gespielt. Es gehörte allen und war natürlich nach drei Wochen kaputt. Aber das war normal. Wenn Eltern in Kenia ihren Kindern etwas kauften, hatten alle Kinder im Dorf etwas davon. David kannte es nicht anders. Er ließ sich von der unfreundlichen Mutter nicht einschüchtern und ging immer wieder zu dem anderen Kind. „Ich nehme den Eimer und du nimmst den!“ sagte er auf kiswahili. Das Kind heulte weiter und zog an dem Spielzeug. Die Frau begann zu schimpfen. Ich ging zu David und zerrte ihn weg. Dabei versuchte ich, ihm zu erklären, was ich selbst nicht verstand. Ich war mittlerweile genauso verkrampft wie die deutschen Mütter, und beobachtete David ständig in der Hoffnung, dass er nicht wieder etwas falsch machen würde. Die anderen Frauen ließen uns nicht aus den Augen. Es war sehr unangenehm. (Kwalanda/Koch 1999: 242)

Miriam gerät so in Konflikt mit bestimmten westlichen Werten und Lebensweisen, die sie nur schwer in ihre Emanzipation, bzw. in ihre neue

⁴ Hier beziehe ich mich auf die von Hofstede theorisierten Kulturdimensionen. Er unterscheidet zwischen folgenden Kulturdimensionen, aus denen sich eine Kultur zusammensetzt: Machtdistanz, Individualismus vs Kollektivismus, Maskulinität vs Femininität, Unsicherheitsvermeidung.. (vgl. Hofstede 1993 [1991])

Identität, integrieren kann. Von diesem Moment an macht sie eine Art Rückschritt in ihrem Verständnis von Afrika als einem Ort, an dem das Leben unangenehm ist.

Sie hat zwar einen guten Teil ihrer Ziele erreicht: Kenia in Richtung Europa zu verlassen, einen Weißen zu heiraten, um ihren Aufenthalt in Deutschland zu garantieren, in Luxus zu leben. Aber die Konfrontation mit dem illusorischen Anderswo, von dem sie so sehr geträumt hatte, erlaubt es ihr, bestimmte Aspekte des Lebens in Kenia voll und ganz zu schätzen. Bei mehreren Gelegenheiten bedauert sie bestimmte kenianische kulturelle Werte. Im Text dient der Anlass dieses Bedauerns – wie in der oben beschriebenen Spielplatzszene – dazu, einige recht interessante kulturelle Vergleiche anzustellen. Täglich werfen manche Menschen ihr einen kurzen Blick mit einem Lächeln zu und geben ihr keine Gelegenheit, auf dieses freundliche Signal mit der gleichen Geste zu reagieren, denn, so sie,

Kaum hatte ich die Möglichkeit, mit einem dankbaren Blick zu antworten, da hatten die Leute schon wieder ihre Maske aufgesetzt. Das Lächeln oder das knappe Grinsen verschwand so schnell wie es aufgetaucht war. In Kenia schauen die Leute einen lange und direkt an, und du hast die Möglichkeit zu reagieren, hier nicht. (Kwalanda/Koch 1999: 258)

Dennoch gewöhnt sie sich an diese Geste und nimmt sie auch an, ohne ihre Bedeutung zu verstehen.

Die gerade dargestellten und analysierten kritischen Interaktionssituationen beziehen sich auf das gesamte Werk. Im Deutschunterricht auf Sekundarschulstufe werden nicht ganze literarische Werke gelesen. Die literarischen Texte erscheinen in Form von Auszügen. Es ist daher wichtig, Auszüge zu finden, in denen sich eine kritische Interaktionssituation findet, wie weiter unten und anhand eines praktischen Beispiels gesehen wird.

5. Zur Realisierung des interkulturellen Lernens im Literaturunterricht: Interpretation, Perspektivenwechsel- und übernahme als Wahrnehmung und Bewältigungsmittel kritischer Interaktionssituationen

Der Unterricht, dessen Ausschnitte im Folgenden vorgestellt werden, wurde am 1. und 4. März 2018 in der *Première*-Klasse des *Lycée Bilingue de Mimboman* in Yaoundé (Kamerun), durchgeführt. Der gesamte Unterricht dauerte 4 Stunden, zwei Sitzungen zu je zwei Stunden. Die ausgewählten Ausschnitte konzentrieren sich auf die Interpretation, auf den Perspekti-

venwechsel und auf die Perspektivenübernahme. Dies sind Aspekte, anhand derer die Bewertung interkultureller Kompetenz vorgenommen wurde. Vorab berichte ich, wie der Unterricht organisiert wurde.

Die Lektion wurde zunächst von mir selbst vorbereitet, dann fand eine Besprechung mit der Lehrerin der Klasse statt, in der der Unterricht erteilt wurde. Während dieser Besprechung erläuterte ich ihr die Ziele der Forschung. Sie zeigte ein besonderes Interesse an der Lektion, insbesondere weil es um den Erwerb interkultureller Kompetenz durch einen Text ging, der nicht nur außerhalb des Lehrwerkes stand, sondern auch ein literarischer Text war.

Es wurde diskutiert, inwieweit der vorbereitete Unterricht in der vorliegenden Form übernommen oder entsprechend den Besonderheiten der Klasse, die sie für relevant hielt, angepasst werden konnte. So wurde einige Änderungen über die Sozialform vorgenommen. Mehrere Aktivitäten, die in Partnerarbeit geplant waren, wurden in Gruppenarbeit umgewandelt, da diese Arbeitsform bei den Lernenden bereits eine Gewohnheit war. Ein Hauptpunkt der Besprechung war auch die Klärung der Übereinstimmung der Lernziele mit dem Lehrplan.

Es wurde auch vereinbart, dass der Unterricht von der Lehrerin geleitet wird und dass ich nur ein passiver Assistent sein werde. Diese Haltung erlaubte es mir, den Unterricht zu beobachten, um ihn anschließend besser beschreiben zu können. Diese Beschreibung wurde auch durch eine Videoaufnahme erleichtert, die mit Zustimmung der Lernenden realisiert wurde. Sie wurde mit Hilfe von zwei Kameras aufgenommen, die links und rechts an den vorderen Fenstern des Klassenraumes angebracht waren, so dass die eine den Teil der Klasse filmen konnte, der auf dem Sucher der anderen nicht zu sehen war. So konnte ein Gesamtüberblick über die Klasse gewährleistet werden. Die Videos wurden nachher geschnitten, um die für die Analyse verwendeten Sequenzen beizubehalten. Daher ist die folgende Beschreibung, wie bereits angedeutet, nicht die des gesamten Verlaufs des Unterrichts. Sie konzentriert sich stattdessen auf die Hinführungsphase, auf die Fragen, die die Lernenden in der Erarbeitungsphase dazu auffordern, bestimmte Textfragmente zu analysieren oder zu interpretieren, ihre Meinung zum Verhalten der Figuren zu äußern und schließlich auf das Spiel mit Perspektiven in der Anschlussphase. Die Reaktionen der Lernenden, die hier nicht berücksichtigt wurden, sind solche auf Verständnisfragen, die keine subjektiven Antworten erfordern, wie z.B. Multiple-Choice-Fragen oder Richtig/Falsch-Antworten.

Um sie nicht zu verzerren, wurden die Worte oder Texte der Lernenden in der folgenden Vorstellung der Ergebnisse so transkribiert, wie sie mündlich oder schriftlich angegeben wurden, d.h. mit den verschiedenen

Fehlern, die sie enthalten. Fehler werden daher in meinen Kommentaren und Analysen nicht berücksichtigt, da es in erster Linie darum geht, die Ergebnisse der Lernenden inhaltlich und nicht formal zu bewerten.

Die Äußerungen der Lehrerin werden durch den Buchstaben „L“ und die der Lernenden durch ein „S“ (Schüler bzw. Schülerin) eingeführt. Die Lernenden wurden in der Reihenfolge ihrer Wortergreifungen nummeriert. Zum Beispiel ist S1 die allererste Schülerin, die während der ersten Unterrichtsstunde zu Wort gekommen ist und ist nachher mit derselben Nummer bezeichnet worden. "Ss" führt die gemeinsamen Rückmeldungen der Lernenden ein, wie z.B. „Ja“ oder „Nein“ oder Lachen.

Zu dem für den Unterricht ausgewählten Auszug gab ich den Titel „Die große Ernüchterung.“ Es handelt von der vorhin erwähnten Szene, in der die Erzählerin den Vorfall auf dem Kinderspielplatz erzählt und ihre Enttäuschung über das Verhalten einer deutschen Mutter und deren Kind zum Ausdruck bringt (Siehe den ganzen Text im Anhang). Die Lernziele wurden auf Deutsch wie folgt formuliert:

- Den Inhalt des Textauszuges erfassen und zusammenfassen.
- Die Erzählperspektive erfassen.
- Die Hauptfigur erkennen und beschreiben.
- Die fremdkulturelle Welt erfahren und beschreiben.
- Einen interkulturellen Konflikt im Text erkennen und sich dazu äußern.
- Eine friedliche Lösung zu dem Konflikt reflektieren.
- Das eigene kulturelle Handlungsmuster infolge der Konfrontation mit dem deutschen besser verstehen.
- Den Individualismus als Kennzeichen der Lebensweise in der deutschen Gesellschaft erkennen, akzeptieren und respektieren.

Die Präsentation des Unterrichts erfolgte nach der traditionellen dreiphasigen Methode der Textarbeit, nämlich der Einführungsphase, der Erarbeitungsphase und der Anschlussphase (vgl. Storch 1999: 161). Jede Phase wurde mit spezifischen Fragen zum Umgang mit literarischen Texten angereichert (vgl. Noumo 2020: 100-101).

Die erste Doppelstunde des Unterrichts war der Hinführungs- und Erarbeitungsphase gewidmet. Die Hinführungsphase konzentrierte sich auf die Präsentation des Textes als Autobiografie, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die Wahrhaftigkeit der im Text erzählten Fakten zu lenken. Die Lernenden wurden dann dazu aufgefordert, Hypothesen und Vermutungen über das Leben der Erzählerin in Kenia und in Deutschland anzustellen. Neben Fragen, die darauf abzielten, ein umfassendes und detailliertes Verständnis des Textes zu gewährleisten, bestand die Erarbeitungsphase darin, sich mit Interpretationsfragen zu befassen und die Lernenden aufzufordern, ihre Meinungen zu dem im Text

vorhandenen interkulturellen Konflikt und die Stellungnahme der verschiedenen Figuren dazu darzulegen. Hier der Ausschnitt, der für diese Phasen gewählt wurde:

Hinführungsphase:

L: Wie erklärt ihr das Wort Autobiographie?

S1: Für mich eine Autobiographie ist ein Bericht des selbst Leben, wenn man.....berichtet, wenn ein Mann berichtet sein Leben in eine Geschichte

L: Ja, sie sagt, eine Autobiographie ist ein Bericht des eigenen Lebens/ oder ein Bericht über das eigene Leben

L: Du willst auch etwas sagen? (*wendet sich an E2, die die Hand zum Sprechen hebt*)

S2: Die Autobiographie ist, wenn die Autor erzählt seine Leben

L: Ja, wenn der Autor bzw. die Autorin sein bzw. ihr Leben erzählt. Ja!

L: Und jetzt, Unterschiede zwischen Miriams Leben in Kenia und in Deutschland. Ihre Vermutung?

S3: Madame in die Text?? (*spricht ohne um das Wort zu bitten*)

L: Nein, wir sind noch nicht im Text. Das sind Vermutungen! Was ist die Vermutung?

L: Ja? (*wendet sich an S1, die die Hand hebt*).

S1: Supposition.

L: Ja.

S4: Supposition comment madame? On demande de faire quoi ici? (*Spricht mit Gesten des Erstaunens.*)

L: Wer erklärt die Aufgabe?

S1: Auf Französisch, Herr? (*anstatt Frau Tene*)

L: hm! Ja ! (*zögert, bevor sie mit "ja" antwortet.*)

S1 : Madame, on demande de formuler les suppositions à propos de la vie de Miriam au Kenia et en Allemagne, et de penser aux relations humaines en Afrique et en Allemagne.

L: Ja.

S5: In Afrika das Leben ist traditionell, die Afrikaner leben mit ihrer Kultur

L: Traditionelles Leben....hm! Was verstehst du unter traditionell?

S5: Dass wir haben.....hmmm dass wir haben viele Kulturen, aber wir... wir... wir, madame je veux dire qu'en Afrique on a les cultures, mais nous vivons dans les cultures traditionnelles et aussi modernes.

L: Ja und du ? (*gibt das Wort an S2, die die Hand hebt.*)

S2: Das Leben in Afrika ist sehr friedlich, zum Beispiel haben wir ein Kuchmittel, eine Nachbarin kann seiner Nachbarin kuchmittel geben.

L: Was ist kuchmittel?

S2: Les ustensiles de cuisine madame... on peut s'entre-aider avec les ustensiles de cuisine.

L: Ok sagen wir, gegenseitige Hilfe. Friedliches Leben, gegenseitige Hilfe. *(schreibt die Schlüsselwörter an die Tafel)*

L: Und in Deutschland?

S6: In Deutschland es gibt nicht gegenseitige Hilfe.

L: Hm... keine gegenseitige Hilfe *(schreibt an die Tafel)*

S7: Die Leute besuchen nicht die anderen jeden Tag

Erarbeitungsphase.

L: Frage 10. Was ist der interkulturelle Konflikt im Text?

S8: Im Text sie haben ein Problem über die Sprache

L: Hm

S8: Madame il y'a une différence culturelle dans le texte. La narratrice et les autres femmes allemandes ne parlent pas la même langue. Voici ce qui est écrit dans le texte: „die kenianische Frau konnte ihre Worte nicht verstehen“.

L: Ja, die Erzählerin und die deutschen Mütter sprechen keine selbe Sprache. Aber, gibt es ein Problem wegen Sprachunterschiede?

S2: Oui madame, David parle à l'autre enfant en Kiswahili et la narratrice dit aussi qu'elle ne comprend pas ce que les autres femmes murmurent dans leurs gorges

L: Ja, kann sein. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces murmures ?

S2: Madame, c'est parce qu'elles ne veulent pas que David joue avec leurs enfants.

L: Genau! Auch das deutsche Kind will nicht mit David spielen, er heult und zieht an seinem Spielzeug. Seine Mutter beginnt an zu schimpfen.

L: Frage 11. Was für Erklärungen können Sie dem Benehmen von anderen Müttern geben?

S9: unfreundliche.....

L: Sie sind unfreundlich zu Davids Mutter

L: Ja... *(wendet sich an S1, die sprechen möchte)*

S1: Die deutschen Mütter wollen nicht, dass ihre Kinder spielen mit David

L: Ja, jede deutsche Mutter will nicht, dass ihr Kind mit anderen Kindern spielt.

S9: Nein, mit David madame

L: Ist das nur mit David?

Ss: Ja, nein, ja, ja, nein!

S8: Madame, dans le texte on dit ceci: jede war auf ihr Kind konzentriert. Sie sprachen auch nur mit den eigenen Kindern. Ça veut dire que chacun ne s'occupe que de son enfant.

L: Ja, und was für Benehmen haben sie noch?

S1: Sie wollen nicht mit anderen Müttern palavern

L: Ja, genau. Und jetzt, Wie beurteilen Sie dieses Benehmen?

S10: C'est inexplicable madame

L: Er sagt, dieses Benehmen ist unerklärbar! Ist das unerklärbar? Wirklich?

S3: À peu près, madame

L: Könnt ihr nicht erklären, warum diese Mütter so reagieren?

S8: Elles sont égoïstes madame

L: Sie sind egoistisch? Die deutschen Mütter?? Wie findet Ihr dieses Benehmen?

Ss: Schlecht, schlecht, schlecht, gut (*sprechen durcheinander*)

L: Ok, die meisten finden das schlecht. Aber, wie könnt ihr das erklären?

S1: Die deutschen Mütter wollen kein Problem

L: Hm... Sie wollen kein Problem...

S8: Madame, elles ne veulent pas avoir les contacts avec les étrangers

L: Sie wollen kein Kontakt mit Ausländern! Meint ihr auch so?

L: Ja! (*wendet sich an S2, die die Hand hebt*)

S2: Non madame, on dit dans le texte que chacun s'occupe de son enfant. Donc même entre elles les Allemandes c'est la même chose.

S4 & S1: Oui madame c'est vrai. (*sprechen einstimmig*)

L: hmm

S11: Madame ça peut être que c'est la loi hein

Ss: *Lachen* (*Die Lernende lachen laut*)

S11: Oui madame, même chez vous, on ne comprend pas pourquoi vous ne collaborez pas avec vos propres concitoyens. Ça peut être la loi madame

L: Hm... meint ihr auch so ?

S8: Non, madame, on ne peut pas quand-même voter une loi qui interdit aux gens de ne s'occuper que de leurs enfants dans un air de jeu.

S12: C'est la méchanceté.

L : La méchanceté ? die Bösheit? Ok, supposez un instant que vous êtes l'une de ces mères là, vous êtes là-bas avec votre enfant et vous vous comportez exactement comme elles tel que décrit dans le texte. Si on vous demande de justifier votre comportement, que diriez-vous ?

S13 : Madame, je dirais que c'est comme cela que ça se passe chez nous, que c'est notre éducation.

S14 : Madame, c'est tout simplement leur tradition, c'est leur façon de vivre, c'est comme ça que les Blancs sont, chacun s'occupe de son enfant madame. On ne mélange pas les choses.

L: Ok! Wir machen weiter auf Deutsch. Du sagst, das ist ihre Tradition, ihre Lebensart.

S13 : Madame je voulais aussi ajouter quelque chose. Il y'a aussi le fait que les familles là-bas ne sont composées que d'un ou deux enfants. Ils n'ont pas une famille nombreuse comme en Afrique et du coup les enfants ne sont pas habitués à jouer ensemble.

L: Hmm... ok warum nicht?

S14 : Madame, c'est aussi parce que là-bas les gens sont beaucoup individualistes et égoïstes.

L : Toi qui parles d'égoïsme, c'est à partir de ton regard que tu trouves qu'elles sont égoïstes. Supposons un instant que ces femmes viennent en Afrique et voient comment un parent achète un jouet à son enfant et c'est tous les enfants du village qui jouent avec. Si elles cherchent à qualifier cette façon de faire en se référant à leur mode de vie, Qu'est-ce qu'elles diront ?

S15: Que c'est la folie madame !

Ss : *Lachen.*

L : Vous voyez donc que quelqu'un d'autre peut donner une connotation négative à ce que vous trouvez de normal et bien, non ?

S15: Ah ah oui madame c'est vrai ! (*Ein Schüler spricht, die anderen nicken mit Gesten.*)

L: Ok. Jetzt Frage 12. Wie beurteilen Sie die Gedanken der Erzählerin über den Konflikt.

S1: Die Erzählerin kritisiert die deutschen Mütter und das deutsche Kind.

S2: Die Erzählerin macht Vergleich mit Leben in Kenia.

L: Ja, sie kritisiert das Benehmen der Mütter und vergleicht das Zusammenleben in Deutschland mit dem in Kenia. Wie meint ihr über diese Kritik und diesen Vergleich?

S8: Sie.....madame penser.

L: Denken.

S8: Sie denkt nur an sein Kultur.

L: Ja, die Erzählerin denkt nur an ihre Kultur.

S8: Sie hat die Nostalgie von ihrem Leben in Kenia.

L: Ja, sie sehnt sich nach dem Leben in Kenia.

S15: Sie findet Leben in Kenia better than the Leben in Deutschland.

L: Ok für sie ist das Leben in Kenia besser als das Leben in Deutschland.

S15: Sie ist auch egoistisch. Sie will nicht verstehen das Leben von Deutschen.

L: Du meinst sie denkt egozentrisch?

S15: Ah oui, égocentrique, egozentrisch.

Die Äußerungen der Lernenden während der Hinführungsphase zeigen deutlich, dass sie über Vorkenntnisse der kommunitaristischen und individualistischen Lebensstile verfügen, die jeweilig Afrika und Europa charakterisieren. Diese Vorkenntnisse sind bereits vorteilhaft für das Verständnis des Verhaltens der verschiedenen Figuren im Text.

Es ist auch ersichtlich, dass sie Kenntnisse über das autobiografische Genre und seine Eigenschaften haben. Dieses Vorwissen, das in anderen Disziplinen, insbesondere im Französischunterricht, erworben wurde, verstärkt auch die Tatsache, dass die Lernenden den Text nicht als Fiktion verstehen werden, wie es bei vielen anderen literarischen Texten der Fall ist, die sie im Alltag lesen. Dies ermöglicht es ihnen, sich der Realität der interkulturellen Konflikte, die das Leben afrikanischer Einwanderer in Deutschland prägen, bewusst zu werden.

In der Erarbeitungsphase kann durch die Wortmeldungen der Lernenden festgestellt werden, dass das Ziel der Identifizierung des interkulturellen Konflikts im Text erreicht wurde. Es macht sich bemerkbar, dass die Lernenden den im Text vorhandenen Konflikt unterschiedlich interpretieren. Das Gespräch darüber zeigt, dass sie sich auf ihre kommunitaristische Lebensauffassung verlassen, um das Verhalten der deutschen Mutter wahrzunehmen. Die Lernenden S1 und S9 sehen das Verhalten der deutschen Mutter als Manifestation von Fremdenfeindlichkeit. Mit der Betonung der Frage „Ist das nur mit David?“ will die Lehrerin ein oberflächliches Verständnis vermeiden, das sogar zu Rassismus als Interpretation des Verhaltens der deutschen Mutter führen könnte. Diese Frage ermöglicht es den Lernenden, besonders darauf zu achten, dass jede Frau sich nur um ihr eigenes Kind kümmert. Im weiteren Verlauf des Gesprächs lässt sich konstatieren, dass die Lernenden die Haltung der deutschen Frau als Ausdruck des Individualismus interpretieren. Das Verhalten der deutschen Mutter wird von den Lernenden nicht positiv bewertet, da sie zu diesem Zeitpunkt immer noch den kommunitaristischen Lebensstil als Referenz haben. Durch die Einladung der Lehrerin zu einem Perspektivwechsel werden die Lernenden auf ihre ethnozentrische Haltung aufmerksam, die sie dazu veranlasste, die deutsche Mutter zu verurteilen. Sie erkennen auch, dass die Gedanken und Kommentare der Erzählerin über den Konflikt auch vom Ethnozentrismus beeinflusst sind.

Die erste Aktivität in der Anschlussphase bestand darin, Ratschläge für die Erzählerin zu finden, um ihr zu helfen, ein friedliches und glückliches Leben in ihrem Gastland zu führen. In der Erarbeitungsphase haben die Lernenden den im Text vorhandenen interkulturellen Konflikt identifiziert und ihre Meinung zur Reaktion der beteiligten Figuren geäußert. Auf diese Weise haben sie eines der Probleme kennen gelernt, die sich aus der Begegnung zwischen Menschen aus ihrer Kultur und denen aus dem Zielsprachenland ergeben können. Nun zielen die Ratschläge an die Erzählerin darauf ab, einem derartigen Konflikt vorzugreifen und die Verhaltensweisen oder Haltungen, die zu seiner Vermeidung beitragen könnten, zu antizipieren. Folgende Antworten wurden gesammelt:

S2: Spielzeug für sein Kind kaufen

S15: Nicht mehr egozentrisch denken.

S5: Nicht mehr denken an das Leben in Kenia

S8: Das Leben in Kenia vergessen und das Leben in Deutschland lernen

S10: Die deutsche Kultur lernen und auch wie die Deutschen leben.

S3: Schlecht Benehmen von deutsche Mutter vergessen

Die verschiedenen Vorschläge der Lernenden lassen sich in drei Kategorien einteilen: die Übernahme einer individualistischen Lebensweise (S2, S10), der Verzicht auf interkulturelle Vergleiche, die zu einer Überschätzung der eigenen Kultur führen könnte (S15, S5, S8) und das Ignorieren des schlechten Verhaltens anderer (S3).

Die zweite Übung in dieser Phase bestand darin, einen fiktiven Dialog zwischen der Erzählerin und einer deutschen Mutter zu inszenieren, in dem beide über den Vorfall sprechen und einen Kompromiss finden. Im Text werden weder die Erzählerin noch die deutsche Mutter mit Namen oder Vornamen benannt. Die Lernenden entschieden sich dafür, als Erzählerin ihren eigenen Namen zu verwenden. Für die deutsche Figur wurde ein von einer Schülerin vorgeschlagener deutscher Name übernommen: Frau Müller. Die Übung wurde als Partnerarbeit unter der Aufsicht der Lehrerin gemacht. Die Lernenden wandten sich an sie ab und zu, um die deutsche Übersetzung der benötigten Wörter und Begriffe zu erhalten.

Nachfolgend ein Beispiel:

Dialog zwischen Matheu und Frau Müller

Matheu: Guten Tag, Frau.

Frau Müller: Guten Tag.

Matheu: Ich bin Frau Matheu und ich bin neue hier

Frau Müller: Okay! Ich bin Frau Müller. Herzlich Willkommen in Deutschland

Matheu: Danke schön. Bitte ich sehe, dass ihr Kind spielt allein und alle Kinder machen gleich! Warum ist es wie das?

Frau Müller: Danke für die Frage. Sie sind neue hier. Sagen Sie?

Matheu: Ja!

Frau Müller: Okay! Kennen Sie, wir machen so, um Probleme zu vermeiden, wir lieben keine Probleme und keine Missverständnisse.

Matheu: Probleme mit Kinder? Ich verstehe nicht gut!

Frau Müller: Ja! Ob mein Kind spielt mit ein anderen Kind und sein Spielzeug zerbricht, hier kommt ein Problem!

Matheu : Aber sie sind Dinge, die müssen ankommen. Sie sind Kinder.

Frau Müller: Ja, aber unsere Kultur kennt das nicht. Ob das Spielzeug von mein Kind kaputt, du muss andere kaufen. So ist Gesetz hier. Ich will vermeiden das.

Matheu: Ok. Ich verstehe jetzt.

Matheu: Ich sehe auch, dass Sie mit andere Mütter nicht sprechen

Frau Müller: wir haben nichts sich zu sagen. Hier kümmert sich jede um seine Familie!

Matheu: Warum das?

Frau Müller: Das Gesetz sagt das.

Matheu: Ich denke nicht gleich, Sie können miteinander palavern. Und die Kinder spielen auch zusammen.

Frau Müller: Ihr habt vielleicht Grund, aber auf was palavern? Ich benötige Ruhe, ich sehe wie mein Kind spielt.

Matheu: In Afrika es ist unterschiedlich. Aber ich verstehe hier ist Deutschland!

Frau Müller: Okay. Ihr könnt also erproben zu verstehen unser Leben und gewöhnen an ihr.

Matheu: Okay! Danke für eure Aufmerksamkeit!

Frau Müller: bitte, gerne!

In dem hier wiedergegebenen Gespräch bemüht sich die Lernende in der Rolle der Erzählerin (Matheu), Fragen an ihre Gesprächspartnerin zu stellen, um die Verhaltensweisen zu verstehen, die ihr seltsam erscheinen. Die Gründe der Gesprächspartnerin, die die deutsche Frau vertritt, sind der Respekt vor dem Eigentum anderer, die Konzentration und der Wunsch, unnötige Gespräche zu vermeiden. Durch ihre Argumente gelingt es der Schülerin in der Rolle von Frau Müller, sich eine Fremdperspektive vorzustellen und sie zu übernehmen. Ihre Gesprächspartnerin zeigt auch ihre Bereitschaft, die Lebensweise, die sie in dem Gastland entdeckt, zu respektieren, zu akzeptieren und sogar zu übernehmen. Auf

ihrer Art setzen sich die Lernenden mit einem interkulturellen Konflikt auseinander und entwickeln Lösungsstrategien dazu.

Abschließende Bemerkungen

Am Ende dieser Überlegung ist es nötig, sich ins Gedächtnis zurückzurufen worum es ging. Die Überlegung zielte darauf ab zu zeigen, wie nützlich die afrikanische Migranteliteratur in deutscher Sprache für das interkulturelle Lernen in afrikanischen Sekundarschulen sein kann. Nach der Unterscheidung zwischen Migranten- und Migrationsliteratur sind die Vorteile der ersteren für diese Übung an den Tag gebracht worden. Die Aspekte dieser Literatur, deren Beitrag zum interkulturellen Lernen erörtert wurde, sind interkulturelle Konflikte, die als kritische Interaktionssituationen verstanden wurden. Ein Überblick über *Ihr und Wir plus* hat gezeigt, dass derartige Situationen in diesem Lehrwerk nicht vorhanden sind, dass interkulturelles Lernen keine kritischen Interaktionssituationen beinhaltet. Dies erlaubt den Lernenden nicht, sich bestimmter Konfliktsituationen bewusst zu werden, die sich negativ auf die Interaktionen zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen auswirken können. Die afrikanische Migranteliteratur in deutscher Sprache wurde als Reservoir kritischer Interaktionssituationen vorgestellt, die beim interkulturellen Lernen in afrikanischen Sekundarschulen genutzt werden können. Veranschaulicht wurde dies durch *Die Farbe meines Gesichts* von Miriam Kwalanda und Birgit-Theresa Koch. Anhand eines Auszugs aus dieser Autobiographie wurde gezeigt, wie interkulturelles Lernen mit Migranteliteratur in einer konkreten Unterrichtssituation realisiert werden kann. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass es den Lernenden durch Interpretation, Perspektivenwechsel- und übernahme gelingt, in ihrer Fantasie ethnozentrische Haltungen loszuwerden, sich kultureller Unterschiede bewusst zu werden, interkulturelle Konflikte vorausszusehen und Lösungen dazu zu antizipieren. Dies geschieht in ihrer Fantasie, mit imaginären Situationen und kann in einer realen Situation erfolgreich eingesetzt werden. Es bleibt zu hoffen, dass die in dieser Überlegung vorgeschlagene Umsetzung des interkulturellen Lernens mit afrikanischer Migranteliteratur in deutscher Sprache Anwendung in den afrikanischen Schulen findet.

Literatur

ANOUMATACKY, Moussa, u.a. (2008). *Ihr und Wir plus 1. Textbuch*, München.

- BATIONO, Jean-Claude (2017). « Littérature migrante germanophone et didactique de l'allemand langue étrangère: quel rôle dans l'enseignement / apprentissage de l'allemand en Afrique au sud du Sahara ? » in : *Revue du CAMES Littérature, langues et linguistique* Numéro 5, 1, pp. 87-99.
- CHIELLINO, Carmine (2000). *Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch*, Stuttgart/Weimar.
- DEGLA, Luc (2007). *Das afrikanische Auge*, Groß Schwülper: Cargo.
- GÖTTSCHE, Dirk (2017). „Postkoloniale Literatur in deutscher Sprache (Gegenwartsliteratur II)“, in: GÖTTSCHE Dirk; DUNKER, Axel & DÜRBECK Gabriele. (Hrsg.) (2017). *Handbuch Postkolonialismus und Literatur*, Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, SS. 312-323.
- GOUAFFO, Albert (2010), „Afrikanische Migrationsliteratur in Deutschland und interkulturelles Lernen: Zu ihrem Einsatz im Literaturunterricht des Deutschen als Fremdsprache/Zweitsprache“, *eDUSA* 5/1, S. 5-16.
- HOFSTEDÉ, Geert (1993) [1991]. *Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen - Organisationen - Management*, Wiesbaden.
- KWALANDA, Miriam & KOCH, Birgit Theresa (1999). *Die Farbe meines Gesichts*, Frankfurt am Main.
- LAYES, Gabriel (2007). „Kritische Interaktionssituation“, in: STRAUB, Jürgen; WEIDEMANN, Arne & WEIDEMANN, Doris (Hrsg.): *Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz*. Stuttgart/Weimar: Metzler, SS. 384–391.
- NOUMO, Augustin Joël (2020). *Littérature et didactique de l'allemand dans les lycées et collèges du Cameroun. Approche d'une didactique littéraire interculturelle et problèmes de canon*, Dissertation, Université de Dschang.
- OJI, Chima (2001) [1992]. *Unter die Deutschen gefallen. Erfahrungen eines Afrikaners*, München: Ullstein.
- RÖSCH, Heidi (2001). „Migrantenliteratur: Entwicklungen und Tendenzen.“ In: HELBIG, Gerhard; GÖTZE, Lutz; HENRICI, Gert; KRUMM, Hans-Jürgen. *Deutsch als Fremdsprache, Teilband 2. Ein internationales Handbuch*. Berlin: Walter de Gruyter, 1353-1360.
- RÖSCH, Heidi (2010). „Migrationsliteratur im Deutsch als Fremd- und Zweitspracheunterricht“ in: KRUMM, Hans-Jürgen [u.a.] (Hrsg.) (2010). *Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch*, Band 35/2, Berlin, 1571-1577.
- RÖSCH, Heidi (2017). *Deutschunterricht in der Migrationsgesellschaft. Eine Einführung*, Stuttgart.
- STORCH, Günther (1999). *Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik: Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung*, München.
- WEIDEMANN, Doris (2007). „Akkulturation und interkulturelles Lernen“, in: STRAUB, Jürgen, WEIDEMANN, Arne &

- WEIDEMANN, Doris (Hrsg.). *Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz*, Stuttgart/Weimar.
- WELSCH, Wolfgang (1997). „Zur Veränderten Verfassung heutiger Kulturen“, in: SCHNEIDER, Irmela & WERNER, Christian (Hrsg.). *Hybridkultur. Medien, Netze, Künste*, Köln, 67-90.
- YEO, Lacina (2012). « La littérature allemande sur l’Afrique et la littérature migrante africaine en langue allemande, vecteurs d’apprentissage afro-germanique dans les cours d’allemand et de germanistique », in: N’GUESSAN BECHIE, Paul & NIEFIND, Petra (dir.). *Le dialogue culturel entre Afrique subsaharienne et Allemagne. Hommage au Professeur Michel Kokora Gnéba*, Abidjan: L’Harmattan, pp. 21-36.
- ZIERAU, Cornelia (2009). *Wenn Wörter auf Wanderschaft gehen... Aspekte kultureller, nationaler und geschlechtsspezifischer Differenzen in deutschsprachiger Migrationsliteratur*, Tübingen: Stauffenburg Verlag.

Anhang: Text und Fragen für den durchgeführten Unterricht

Die große Ernüchterung

Wir wohnten damals in einem ruhigen Stadtteil, aber es war trotzdem nicht möglich, David allein draußen zu lassen, es gab zu viele Autos. In Kenia hatte David den ganzen Tag allein oder mit anderen Kindern draußen verbracht. David war zweieinhalb Jahre alt und diese Freiheit gewohnt. Hier war er von morgens bis abends nur mit mir zusammen. Wir waren wie aneinandergekettet. Das war für uns beide ungewohnt.

Als Heinz mir einen Platz zeigte, wo kleine Kinder unter der Aufsicht ihrer Eltern spielen konnten, war ich glücklich. Ich freute mich für David, er würde schnell Freunde finden, noch am gleichen Tag ging ich mit ihm zu diesem Spielplatz. David war sofort begeistert und stürmte auf die anderen Kinder zu. Ich blieb am Rand stehen und schaute mich um. Ich war nicht die einzige Frau. Sollte ich zu den anderen Müttern gehen und einfach eine von ihnen ansprechen? Ich hielt mich zurück, weil ich ihre Zurückhaltung spürte. Die Frauen wirkten verkrampft, jede war auf ihr Kind konzentriert. Sie sprachen auch nur mit den eigenen Kindern. Ich konnte ihre Worte nicht verstehen, aber am Tonfall konnte ich erkennen, dass sie böse waren.

Was ich sah, passte nicht zu den Bildern, die in meinem Kopf existierte. In Kenia hätten alle Frauen zusammengestanden und palavert. Keine hätte nach ihrem Kind geguckt. Was ich hier aber sah, war mir fremd. David war noch zu jung, um solche Vergleiche anzustellen. Er lief unbekümmert zu einem Kind, das mit kleinen Eimern und einer Schippe im Sand spielte. Er nahm sich einen Eimer und fing an, ihn mit Sand zu fül-

len. Das andere Kind zerrte an dem Eimer, den David nicht mehr hergeben wollte, und fing an zu weinen. Ich sah, wie David versuchte, dem Kind etwas zu erklären. Natürlich auf Kiswahili. Kurz darauf kam eine Frau zu David und nahm ihm das Spielzeug weg. Ich konnte kaum weiteratmen vor Schreck, geschweige denn irgend etwas tun. Ich hatte David kurz vor unserer Abreise ein kleines Fahrrad gekauft, alle Kinder aus dem Dorf hatten damit gespielt. Es gehörte allen und war natürlich nach drei Wochen kaputt. Aber das war normal. Wenn Eltern in Kenia ihren Kindern etwas kauften, hatten alle Kinder im Dorf etwas davon. David kannte es nicht anders. Er ließ sich von der unfreundlichen Mutter nicht einschüchtern und ging immer wieder zu dem anderen Kind.

„Ich nehme den Eimer und du nimmst den!“ sagte er auf Kiswahili. Das Kind heulte weiter und zog an dem Spielzeug. Die Frau begann zu schimpfen. Ich ging zu David und zerrte ihn weg. Dabei versuchte ich, ihm zu erklären, was ich selbst nicht verstand. Ich war mittlerweile genauso verkrampft wie die deutschen Mütter, und beobachtete David ständig in der Hoffnung, dass er nicht wieder etwas falsch machen würde. Die anderen Frauen ließen uns nicht aus den Augen. Es war sehr unangenehm. Es kam mir vor, als wollten sie seine Reaktionen einschätzen, um ihre Kinder vor ihm zu schützen. Diese waren wie kleine Erwachsene, die sich ängstlich bemühten, alles richtig zu machen, und wenn sie nicht zurechtkamen, gleich zu ihrer Mutter liefen. David hingegen war laut und spontan, er hatte die Angewohnheit, überall Kinder und Erwachsene zu grüßen und anzusprechen. Egal wo, überall erregte er Aufmerksamkeit und stand im Mittelpunkt. Ich hatte das Gefühl, er passte nicht in diese Gesellschaft. Das tat sehr weh.

Wenige Tage später freundete ich mich mit einer Italienerin an, die ein behindertes Kind hatte und oft zum Spielplatz kam. Wir besuchten uns gegenseitig und fühlten uns dann beide nicht mehr so allein. Als ich ihren Mann – einen Inder – kennenlernte, war ich neidisch. Er kam gerade von der Arbeit und begrüßte uns sehr freundlich. Zärtlich strich er mit der Hand über das Gesicht seiner Frau. Wenn Heinz nach Hause kam, war er missmutig und wollte nur seine Ruhe haben.

- **Quelle:** Miriam KWALANDA & Birgit Theresa KOCH (1999). *Die Farbe meines Gesichts*, Frankfurt am Main: Eichborn GmbH & Co. KG, S. 241-243.

Wörtererklärungen

ketten: jemanden/etwas an jemanden/etwas ketten \approx jemanden/etwas mit einer Kette irgendwo fest anbinden; z.B. einen Hund an einen Pflock ketten.

ungewohnt (Adj.): für jemanden fremd
sich umschauchen (hat) \approx sich umsehen

jemanden ansprechen: sich mit Worten an jemanden wenden \approx anreden
sich zurückhalten: sich passiv verhalten \neq sich beteiligen, aktiv werden
verkrampft: jemand verkrampft sich \approx jemand verhält sich nicht mehr natürlich, besonders weil er Angst hat oder unsicher ist.

Palavern \approx reden, diskutieren

an etwas zerren \approx stark an etwas ziehen

jemanden einschüchtern \approx jemandem Angst machen, indem man ihm mit etwas droht.

Missmutig \approx schlecht gelaunt, verdrießlich \neq fröhlich

Fragen zum Text!

1. Wo spielt sich die Szene?
2. Wer erzählt die Geschichte? Aus welcher Perspektive wird sie erzählt?
3. Was erfährt man im Text über die Vergangenheit der Hauptfigur und ihres Sohnes?
4. Äußern Sie sich zu den folgenden Aussagen mit „richtig“ oder „falsch“
 - a. Die Auskunft über Existenz eines Spielplatzes ist für die Erzählerin wie eine Erleichterung.
 - b. David hat die Möglichkeit, draußen in der Straße zu spielen
 - c. David freut sich über das Spiel mit anderen Kindern
 - d. Es fällt der Erzählerin schwer, mit den anderen Müttern in Kontakt zu treten
 - e. Die anderen Frauen freuen sich über David und seine Mutter
 - f. Die anderen Kinder spielen gern mit David
 - g. Im Herkunftsland der Erzählerin ist ein Spielzeug eines Kindes nicht nur für ihn allein, sondern auch für viele andere Kinder.
 - h. Die Erzählerin belehrt ihren Sohn über etwas, das sie selbst nicht begreift
 - i. Die anderen Kinder konzentrieren sich auf ihr Spiel und wollen ein Ziel erreichen
 - j. Wegen seines Temperaments kommt David in der neuen Umgebung nicht zurecht
 - k. Am Spielplatz hatte die Erzählerin Freundschaft mit einer Frau geschlossen.

1. Was für Unterschiede gibt es im Text zwischen dem Leben in Kenia und in Deutschland? Notieren Sie Ihre Antworten in einen Kasten!

2. Ist die Erzählerin zufrieden mit ihrem Leben im Ausland? Warum?
3. Identifizieren und notieren Sie den interkulturellen Konflikt im Text!
4. Was für Erklärungen können Sie dem Benehmen von anderen Müttern geben? Wie beurteilen Sie dieses Benehmen?
5. Wie beurteilen Sie die Gedanken der Erzählerin über den Konflikt?
6. Ergänzen Sie den folgenden Lückentext. Er gibt den Inhalt des Textes wieder!

Im Text geht es um eine Frau aus _____, die nach _____ mit ihrem Sohn namens _____ einwandert. Das Leben in dem neuen Land ist schwierig für die beiden. David, der noch _____ Jahre alt ist, kann nicht _____ spielen, denn es gibt viele _____. Als sie von ihrem Mann namens _____ von einem Spielplatz erfährt, freut sie sich für ihren _____. Sie glaubt er wird dort viele _____ finden. Aber, am Spielplatz will kein Kind sein _____ mit David teilen. Dort will sie auch die deutschen Mütter _____, aber wagt nicht, weil sie ihre _____ spürt. Sie findet diese Verhaltensweise nicht normal und sehnt sich nach dem Leben in _____. Allerdings befreundet sie sich mit einer _____ und beide _____ sich gegenseitig und _____ sich nicht mehr allein.

Anschlussphase

1. Versetzen Sie sich in die Lage der deutschen Mutter und erklären Sie der Erzählerin, warum Sie so reagieren.
2. Was könnte die Erzählerin tun, um in ihrem Gastland glücklich zu leben? Suchen Sie Vorschläge heraus und notieren Sie sie stichwortartig!
3. Machen Sie einen Dialog mit Ihrem Nachbar bzw. Ihrer Nachbarin und reden Sie von dem Vorfall, um einen Kompromiss zu finden.